

Algemene Voorwaarden M2 Energie B.V.

Zakelijke leveringen van producten en diensten (B2B) – versie 2026

Artikel 1 – Toepasselijkheid en Definities

1. Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten waarbij M2E B.V. (“M2E”) goederen en/of diensten levert aan een wederpartij handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf (“Opdrachtgever”). Afwijkingen of aanvullingen zijn slechts bindend indien door M2E uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
2. Inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
3. Definities: “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen M2E en Opdrachtgever; “Producten”: alle zaken geleverd door M2E; “Werkzaamheden”: door M2E te verrichten diensten (o.a. ontwerp, engineering, installatie, onderhoud, service); “SLA”: service level agreement die (indien van toepassing) door M2 Services B.V. wordt geleverd; “IV-schap”: het door M2E/M2 Services B.V. aangeboden pakket voor installatieverantwoordelijkheid; “Garantievoorwaarden”: het afzonderlijke document ‘Garantievoorwaarden M2E B.V.’ zoals van tijd tot tijd vastgesteld; “Schriftelijk”: per brief of e-mail, of langs elektronische weg waarvan ontvangst is bevestigd.
4. Documenthiërarchie: Bij strijdigheid geldt de volgende rangorde: (1) de Overeenkomst/offerte, (2) de SLA (alleen

voor servicelevels en responstijden), (3) de Garantievoorwaarden (garantieduur/dekking/remedies), (4) deze Voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbiedingen en Totstandkoming

1. Alle offertes van M2E zijn vrijblijvend, tenzij een geldigheidsduur is vermeld. M2E kan een aanbod binnen zeven (7) werkdagen na aanvaarding herroepen indien daarin een kennelijke vergissing of wijziging in beschikbaarheid/prijs is opgetreden.
2. De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke orderbevestiging door M2E, dan wel door feitelijke aanvang van uitvoering. De orderbevestiging geldt als correcte weergave van de afspraken.
3. Kennelijke fouten, tik- of rekenfouten in documentatie, prijslijsten of publicaties binden M2E niet.

Artikel 3 – Prijzen, Betaling en Zekerheden

1. Prijzen zijn in euro, exclusief BTW en heffingen, exclusief transport, installatie, verzekering en locatiekosten, tenzij anders vermeld.
2. Tussentijdse kostprijsstijgingen (o.a. materialen, lonen, wisselkoersen, belastingen) tussen offerte en uitvoering mogen worden doorbelast. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, mag Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk ontbinden binnen veertien (14) dagen na kennisgeving, met vergoeding van reeds gemaakte kosten.
3. Betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, zonder opschorting of verrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij te late betaling is wettelijke handelsrente en vergoeding van incassokosten verschuldigd. M2E mag

(verdere) uitvoering opschorten of zekerheid verlangen.

4. Bij maatwerk is M2E gerechtigd om vooruitbetaling of een bankgarantie te verlangen en in termijnen te factureren.

Artikel 4 – Levering, Uitvoering en Oplevering

1. Levering van Producten geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, Ex Works (Incoterms). Termijnen zijn indicatief en geen fatale termijnen.

2. M2E mag deelliveringen doen en derden inschakelen. Het risico op verlies of beschadiging gaat over bij levering conform overeengekomen leveringscondities.

3. Als Opdrachtgever niet tijdig afneemt of de uitvoering vertraagt door niet-gereed zijn van de locatie of vereisten, mag M2E de goederen opslaan voor rekening en risico van Opdrachtgever en kosten in rekening brengen.

4. Oplevering/acceptatie: een werk geldt als opgeleverd zodra M2E dit meldt of zodra Opdrachtgever het werk (gedeeltelijk) in gebruik neemt. Zichtbare gebreken worden binnen tien (10) werkdagen na oplevering gemeld.

Artikel 4a – Annulering en Uitstel door Opdrachtgever

1. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. In geval van annulering is Opdrachtgever aan M2E verschuldigd: (i) alle reeds gemaakte en niet-restitueerbare kosten (waaronder engineeringuren, bestelde/ingekochte materialen, derden- en OEM-kosten, logistiek, keurings- en vergunningskosten), vermeerderd met (ii) een annuleringsvergoeding volgens onderstaande staffel over de totale opdrachtwaarde (excl. BTW):

- a) ≥ 45 dagen vóór geplande levering/aanvang werkzaamheden: 10%
- b) 15–44 dagen vóór geplande levering/aanvang werkzaamheden: 20%
- c) < 15 dagen vóór geplande levering/aanvang of na start productie/engineering/montage: 35%
- d) indien on-site werkzaamheden reeds zijn aangevangen of bij kort cyclische interventies: 50%

Voor maatwerk, speciaal bestelde of op specificatie geconfigureerde componenten geldt een vergoedingspercentage van 100% van de betreffende component(en) indien annulering na inkoop/acceptatie door OEM heeft plaatsgevonden, vermeerderd met bijkomende kosten.

2. Uitstel door Opdrachtgever dat leidt tot demobilisatie/remobilisatie of opslag geeft M2E het recht de daarmee samenhangende kosten door te belasten (waaronder opslag, extra logistiek en stilstand) en – indien het uitstel langer dan 30 dagen duurt – een aanvullende vertragingsvergoeding van 5% van de opdrachtwaarde per volle 30 dagen (max. 15%).

3. Deze bepaling laat de overige rechten van M2E (waaronder opschorting en ontbinding bij wanprestatie) onverlet.

Artikel 5 – Garanties

1. Op Producten en Werkzaamheden gelden de 'Garantievoorwaarden M2E B.V.'. Daarin is o.a. vastgelegd: standaardgarantie 2 jaar en – bij actief IV-schap plus een onderhouds- en beheerscontract met M2 Services B.V. – verlengde dekking tot in totaal 5 jaar. Voor de garantieduur, dekking, uitsluitingen en remedies prevaleren de Garantievoorwaarden.

2. Voor gebruikte of gereviseerde producten geldt alleen garantie indien en voor zover schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van M2E voor directe schade is beperkt tot het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst betaalde vergoedingen (excl. BTW) over de laatste twaalf (12) maanden, met een absoluut maximum van €100.000, of – indien hoger – het door de aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde bedrag.
2. M2E is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (maar niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, omzet- of productieverlies, data- of opbrengstverlies en bedrijfsstagnatie.
3. Beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van M2E, noch voor dwingendrechtelijke productaansprakelijkheid. Vorderingen vervallen indien niet binnen twaalf (12) maanden na bekendheid met de schade schriftelijk aansprakelijk is gesteld.
4. Opdrachtgever vrijwaart M2E voor aanspraken van derden die samenhangen met door Opdrachtgever verstrekte onjuiste/incompleet gegevens, materialen of voorschriften.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van M2E totdat Opdrachtgever alle huidige en toekomstige vorderingen heeft voldaan. Opdrachtgever mag de zaken niet verpanden of vervreemden buiten normale bedrijfsuitoefening.
2. Bij verzuim mag M2E de zaken terugnemen; Opdrachtgever verleent daartoe toegang tot de locatie. Opdrachtgever verzekert de zaken deugdelijk tot eigendomsovergang.
3. Risico gaat over bij levering; vanaf dat moment draagt Opdrachtgever zorg en risico.

Artikel 8 – Intellectuele Eigendom

1. Alle IE-rechten op geleverde Producten, ontwerpen, tekeningen, software en documentatie berusten bij M2E of haar licentiegevers. Er wordt geen IE-recht overgedragen.
2. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor intern gebruik, uitsluitend voor het overeengekomen doel. Het is niet toegestaan Documentatie of software te kopiëren, openbaar te maken of aan derden te verstrekken zonder schriftelijke toestemming.
3. M2E zal Opdrachtgever binnen redelijkheid vrijwaren bij inbreukclaims op door M2E zelf ontwikkelde leveringen, conform in de Overeenkomst en wet bepaalde voorwaarden.

Artikel 9 – Geheimhouding en Persoonsgegevens

1. Partijen houden alle vertrouwelijke informatie, waaronder technische, commerciële en veiligheidsinformatie, strikt geheim. Dit geldt ten minste vijf (5) jaar na einde van de Overeenkomst; voor bedrijfsgeheimen onbeperkt.
2. Voor zover M2E in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens verwerkt, doet zij dit overeenkomstig toepasselijke wetgeving. Indien een verwerkersovereenkomst vereist is, sluiten partijen die separaat.

Artikel 10 – Onderhoud, Service en SLA (M2 Services B.V.)

1. Onderhouds- en servicediensten worden (veelal) geleverd door M2 Services B.V. en vastgelegd in een afzonderlijke SLA/onderhoudsovereenkomst. Bij strijdigheid regelt de SLA uitsluitend servicelevels (prioriteiten, responstijden, servicevensters, escalatie).

2. Voor de 5-jaar garantie-uitbreiding is vereist: actief IV-schap en een onderhouds- en beheerscontract met M2 Services B.V., toelaten van preventief onderhoud/remote monitoring en tijdige betaling. Beëindiging of opschorting van deze diensten doet de uitbreiding vervallen; de standaardgarantie blijft van kracht conform de Garantievoorwaarden.

3. Opdrachtgever verleent toegang (on-site en remote) en stelt logboeken/telemetrie beschikbaar voor diagnose, met inachtneming van dataminimalisatie en beveiliging.

Artikel 11 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt tijdig voor alle informatie, goedkeuringen, vergunningen en locatie-gereedheid (o.a. veilige fundering/ondergrond, vrije toegangswegen, KLIC-meldingen, afstemming met netbeheerder).

2. Op de werkplek gelden alle veiligheids- en milieuvoorschriften; Opdrachtgever zorgt voor veilige werkomstandigheden, spanningsloosstelling waar nodig en noodzakelijke faciliteiten (stroom, water, verlichting, opslag).

3. Door Opdrachtgever ingebrachte materialen/derden zijn voor diens rekening en risico.

Artikel 12 – Veiligheid op Locatie en Samenwerking met Onderaannemers

1. M2E mag werkzaamheden staken bij onveilige situaties; vertraging en kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij aantoonbaar door M2E veroorzaakt.

2. M2E mag derden/onderaannemers inschakelen en blijft jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor deugdelijk nakomen.

Artikel 13 – Wijzigingen; Meer- en Minderwerk

1. Wijzigingsverzoeken dienen schriftelijk te worden gedaan. Meerwerk wordt vergoed tegen geldende tarieven of volgens overeengekomen prijs; dit kan planning beïnvloeden.

2. Noodzakelijke wijzigingen door onvoorziene omstandigheden worden in overleg vastgelegd.

Artikel 14 – Duur en Beëindiging

1. Projectovereenkomsten eindigen na oplevering en volledige betaling; bepalingen naar hun aard (o.a. garantie, aansprakelijkheid, IE, geheimhouding) blijven van kracht.

2. Duurovereenkomsten kunnen na eventuele minimumduur schriftelijk worden opgezegd met een termijn van drie (3) maanden, tenzij anders overeengekomen.

3. M2E kan met onmiddellijke ingang ontbinden bij o.a. faillissement/surveillance, beslag, ernstige contractschending of schending eigendomsvoorbehoud.

Artikel 15 – Overmacht

1. Overmacht omvat o.m. natuurrampen, oorlog/terrorisme, brand, pandemieën/overheidsmaatregelen, uitval van nuts/IT, stakingen, storingen bij toeleveranciers en andere gebeurtenissen buiten redelijke macht.

2. Verplichtingen worden opgeschort zolang overmacht voortduurt. Duurt dit langer dan dertig (30) dagen, dan kunnen partijen de niet-uitgevoerde delen ontbinden zonder schadeplichtigheid; betaling voor reeds geleverde prestaties blijft verschuldigd.

Artikel 16 – Exportcontrole, Sancties en Integriteit

1. Opdrachtgever zal alle toepasselijke export-/sanctieregels naleven en M2E niet in strijd daarmee laten presteren. M2E mag leveren weigeren of opschorten indien naleving dat vereist.
2. Partijen handelen in overeenstemming met anti-corruptie- en anti-omkopingswetgeving; geen betalingen of voordelen aan (semi-)overheidsfunctionarissen ter beïnvloeding.

Artikel 17 – Toepasselijk Recht, Forum en Taal

1. Nederlands recht is exclusief van toepassing; CISG (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire zetel van M2E, onverminderd het recht van M2E om de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
3. De Nederlandse tekst prevaleert; indien een bepaling nietig is, blijven overige bepalingen in stand (scheidbaarheid).

Artikel 18 – Slotbepalingen en Wijzigingen

1. M2E mag deze Voorwaarden actualiseren. De geldende versie is die welke gold bij totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever schriftelijk instemt met een latere versie.
2. Kennisgevingen onder de Overeenkomst geschieden schriftelijk aan de in de Overeenkomst genoemde contactadressen.
3. Deze Voorwaarden zijn bedoeld voor B2B-transacties in de energie-infrastructuursector.

Artikel 19 – Contact

M2 Energie B.V.
Adres: Grote Vaart 293A, 8041 BL, Zwolle
E-mail (algemeen): info@m2e.nl
Website: <https://www.m2e.nl>